

ALIMENTNI HISOBLASH VA OLDINDAN TO'LASH TARTIBI

Raxmatov Nozimjon G'afarovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2-son Toshkent akademik
litseyi Huquqshunoslik fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438951>

Annotatsiya: Oila kodeksining 96-moddasiga ko'ra, ota-ona voyaga yetmagan bolalariga ta'minot berishi shart. Ota-ona voyaga yetmagan bolalariga ta'minot berish uchun aliment to'lash tartibini o'zaro kelishgan holda belgilashga haqlidirlar.

Kalit so'zlar: aliment, to'lash, ta'minot, metod.

Agar voyaga yetmagan bolalariga ta'minot berish haqida ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmasa, ularning ta'minoti uchun aliment sud tomonidan ota-onaning har oydagi ish haqi va (yoki) boshqa daromadining bir bola uchun — to'rtdan bir qismi; ikki bola uchun — uchdan bir qismi; uch va undan ortiq bola uchun — yarmisi miqdorida undiriladi.

Bu to'lovlarning miqdori taraflarning moddiy yoki oilaviy ahvolini va boshqa e'tiborga loyiq holatlarni hisobga olgan holda sud tomonidan kamaytirilishi yoki ko'paytirilishi mumkin.

Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori qonun hujjatlari bilan belgilangan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 26,5 foizidan kam bo'lmasligi kerak. Agar aliment to'lovchi ishlaymaydigan bo'lsa yoki uning ish haqi va (yoki) daromadini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilinmagan bo'lsa, aliment qarzi undirilayotgan vaqtda aliment O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqi miqdori bo'yicha hisoblab chiqiladi.

Agar qarzni bunday belgilash taraflardan birining manfaatlariga jiddiy putur yetkazsa, manfaatlariga putur yetkazilgan taraf sudga murojaat qilishga haqlidir. Sud taraflarning moddiy va oilaviy ahvolini va boshqa e'tiborga loyiq holatlarni inobatga olib, qarzning pul bilan to'lanadigan qat'iy summasini belgilashi mumkin.

Alimentlarni oldindan to'lash bola voyaga yetguniga qadar har qanday davr uchun besh yildan kam bo'lmagan muddatga amalga oshiriladi. Alimentlarni oldindan to'lash vaqtida agar bolalar voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr 5 yildan kam bo'lsa, alimentlarni oldindan to'lash qolgan davr uchun amalga oshiriladi.

Alimentlarni to'lash to'g'risidagi ijro hujjati bo'yicha alimentlarni muayyan davr uchun oldindan to'lash yo'li bilan ijro etish usuli va tartibini o'zgartirish

masalasida, qarzdor ijro hujjatini bergan sudga ijro hujjatini ijro etish usuli va tartibini o'zgartirish to'g'risida ariza bilan murojaat qiladi.

Alimentlarni undirish alimentlar to'lash to'g'risidagi notarial tarzda tasdiqlangan kelishuvga asosan bo'lsa, ariza ijro hujjati ish yurituvchi Majburiy ijro byurosining tuman (shahar) bo'limi joylashgan hududdagi fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman (shahar) sudiga beriladi. Arizada, qarzdor aliment majburiyatlarini umumiy tartibda bajarish uchun to'sqinlik qiluvchi ob'ektiv holatlarni ko'rsatadi. Masalan, boshqa mamlakatga tashrif buyurish to'g'risida taklifnoma, boshqa mamlakatda ishga tayinlanganligi to'g'risidagi buyruq va hokozo.

Arizada qarzdor tomonidan alimentlarni oldindan to'lamoqchi bo'lgan davri ko'rsatiladi. Arizaga avvalgi davrlar uchun to'langan (ushlab qolingan) aliment summolari, shuningdek, oylik ish haqi va boshqa daromadlari, shu jumladan chet elda olingan daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi.

Har oylik alimentlar summasini hisoblash quyidagi tartibda belgilanadi:

a) agar ijro hujjatida aliment pul bilan to'lanadigan qat'iy summada belgilangan bo'lsa — ijro hujjatida ko'rsatilgan summa har oylik alimentlar summasi sifatida belgilanadi;

b) agar ijro hujjatida alimentlar qarzdorning oylik ish haqi va (yoki) boshqa daromadiga nisbatan ulushlar hisobida belgilangan bo'lsa — oylik aliment summasi qarzdorning oxirgi oydagi ish haqi va (yoki) boshqa daromadi ulushidan, biroq hisoblash vaqtida O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan o'rtacha oylik ish haqi miqdoridan kam bo'lmagan miqdorda hisoblab chiqiladi. Bunda, qarzdor ishsiz bo'lsa yoki oylik ish haqi va boshqa daromadi to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim qilinmagan taqdirda, tegishli ulush hisoblash vaqtida O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan o'rtacha oylik ish haqi miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi.

References:

1. Isakovna, I. R. (2023). LITERARI THE ROLE OF IMAGE ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE PROGRESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(07), 48-52.
2. Mo'minjonovna, B. M. (2023). THE ROLE OF OVARIAN RESERVE IN THE FORMATION OF INSUFFICIENT OVARIAN RESPONSE IN IN VITRO FERTILIZATION CYCLES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 614-617.
3. Mo'minjonovna, B. M. (2023). REPRODUCTIVE CHANGES IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE. European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology, 1(5), 53-56.

4. Gazizova, L. K., & Ermatova, B. O. (2023). SOME ASPECTS OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 28-34.
5. Ermatova, B. O., & Gazizova, L. K. (2023). RELEVANCE OF OPEN ANGLE GLAUCOMA IN ELDERLY PEOPLE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(21), 26-31.
6. Ёдгоров, Ж. Ж. (2022). КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ. Scientific progress, 3(4), 61-65.
7. ЁДГОРОВ, Ж. Ж. (2022). БОЛАЛАРДА КЕЧУВЧИ ТУТҚАНОҚ ХУРУЖИ ВА ЭПИЛЕПСИЯ: УНИНГ САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ ХУСУСИДА. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(2), 130-134.
8. Jurayevich, Y. J. (2023). Neurological, Psycho-Emotional and Some Biochemical Properties of the Pharmaco-resistant Form of Epilepsy, Treatment Tactics. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 400-403.
9. Yodgorov, J. J. (2023). EFFECTIVENESS OF USING MODERN ANTI-EPILEPTIC DRUGS IN PREGNANT WOMEN. Open Access Repository, 4(3), 711-715.
10. Bahodirovich, I. M. (2023). XURUJSIMON SHIZOFRENIYA REMISIYASIDA DEPRESSIYA KLINIKASI VA DAVOLASH. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(6), 94-97.
11. Bahodirovich, I. M. (2023). SHAXS XUSUSIYATI PATOLOGIYALI O'SMIRLARDA RUHIY FAOL MODDALAR SUSTEMOL XUSUSIYATLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(8), 5-8.
12. Istamov, M. B. (2023). NEW APPROACHES AND CURRENT RESEARCH IN THE FIELD OF PSYCHIATRY. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 19-24.
13. Istamov, M. B. (2023). SHIZOFRENIYANING NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 13-18.
14. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка). Ilim Нам Jamiyet, 72.
15. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5), 55-63.
16. Tursunboev, B. (2022). Zamonaviy ingliz media diskursida" musulmon olami" tushunchasi tahlili. Qar Du xabarlarlari.

17. Bektosh, T. B. N. T. T. (2023). Reinterpretation of Islam and Muslim Terms in Western Mass Media. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(6), 386-392.
18. Normurotovna, I. G. (2022). THE SPIRITUAL-PHILOSOPHICAL LEGACY OF IBN SINA AS PER NEWLY ESTABLISHED FINDINGS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 143-147.
19. Иззатуллаева, Г. Н. (2022, November). АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ. In "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-63).
20. Izzatullayeva, G. N. (2023). ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTINING FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 756-759.

